

Összefoglaló

a

Speciális fuvarlogisztikai feladat végrehajtást támogató operatív feladatoptimalizáló és erőforrás menedzsment rendszer fejlesztése

című

GINOP-2.1.7-15-2016-01705

azonosító számú projektről

Jelölések

Adatok

- Indulási helyek, helykódok: $i \in \mathcal{L} = \mathcal{D} \cup \mathcal{K}$
 - s_i : szerviz idő
 - áru
 - szabályok
- Indulási hely – helykód: $i, j \in \mathcal{L}$
 - d_{ij} : távolság
 - t_{ij} : utazási idő
- Eszközök: $v \in \mathcal{V}$
 - darabszám
 - típus
 - kapacitás
 - sebesség
 - önálló
 - szabály
 - τ_v : indulási hely
- Rendelések: $r \in \mathcal{R}$
 - d_r : helykód
 - q_r : mennyiség
 - áru
 - pr_r : prioritás
 - keverhetőség
 - törölhetőség
- Áruk: $f \in \mathcal{F}$
 - ρ_f : súly

- Paraméterek:
 - c : cooling rate – $c = 0.9998$ vagy $c = 0.9999$
 - T : temperature, értékét TStart-ból kapjuk
 - w : start temperature control parameter – $w = 0.05$ vagy $w = 0.35$
 - r : reaction factor – $r = 0.1$
 - $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$: scores of heuristic – $\sigma_1 = 33, \sigma_2 = 9, \sigma_3 = 13$
 - η : noise control parameter – $\eta = 0.025$
 - p : randomness control parameter – $p = 3, p = 6$
 - q : number of removed request – $q \in \{\min\{0.1 \cdot |\mathcal{R}|, 30\}, \dots, \min\{0.4 \cdot |\mathcal{R}|, 60\}\}$
 - k : rank of regret heuristic – $k \in \{2, 3, 4, 5, |\mathcal{R}|\}$
 - π_i^-, π_j^+ : weights of heuristic – kezdetben $(\pi_i^-, \pi_j^+) = (\underline{1}, \underline{1})$
 - $\varphi, \psi, \chi, \omega$: weights of Shaw Removal – $(\varphi, \psi, \chi, \omega) = (9, 2, 3, 5)$
 - γ : weights of request in Request Bank

Megoldások

- $s \in \mathcal{S}$:
 - $\text{request}(s)$: az s -ben lévő rendelések
 - $\text{route}(s)$: az s -ben lévő utak
 - $\text{tour}(s)$: az s -ben lévő fordulók
 - B : Request Bank
- $v \in \mathcal{V}$:
 - $\text{location}(v)$: a v autó állomásai az s megoldásban
- $o \in \text{request}(s)$:
 - $\text{route}(o)$: az o megrendelést tartalmazó út
 - $\text{cargo}(o)$: az o megrendelés típusa

Az algoritmus váza

Az optimalizációt végző algoritmus alapja egy szomszédsági keresésen alapuló metaheurisztika. Az algoritmus egy lehetséges megoldásból indul, annak szomszédságán haladva keresi a legjobb megoldást. Egy megoldás szomszédsága alatt az abból egy törlő és egy beillesztő algoritmus alkalmazása után megkapható megoldásokat értjük. A törlések és beillesztések alkalmazása a megoldás megengedhetőségét mindvégig fenntartják

Az algoritmus a következőképp működik: a heurisztikák eredményei alapján választ egy törlő és egy beillesztő algoritmust, majd s -ből q megrendelés törlésével, majd a B : Rendelés Gyűjtő-beli elemek beillesztésével létrehozza az s_0 megoldást. Ezután dönt a megoldás elvetéséről vagy megtartásáról, és frissíti a heurisztikák eredményeit. Ha s_0 -t elfogadta, az lesz az új s , illetve ha jobb, mint az addigi legjobb megoldás, akkor az lesz az új s_{best} . Az algoritmus addig fut, míg a választott megállási feltétel nem teljesül.

A heurisztikák eredményeit a következő eljárás segítségével frissítjük. A kiválasztott törlő és beillesztő heurisztika-pár értékeit ugyanannyival növeljük, mert nem tudhatjuk, hogy a megoldás jó minőségét melyiknek köszönhetjük. Ha az új megoldás az eddigi legjobb, akkor a létrehozásához használt heurisztikák pontszámait σ_1 -gyel növeljük, ha csak az előző megoldásnál jobb, és egy korábbi iterációban még nem fogadtuk el, a pontszámokhoz σ_2 -t adunk, míg ha a megoldás ugyan rosszabb, mint az előző, de mégis elfogadjuk, és korábban még nem fogadtuk el, akkor az értékek σ_3 -mal nőnek.

A heurisztikák kiválasztási valószínűségeit 100 iterációnként számoljuk újra az addigi eredményességük alapján, ekkor az előfordulásaik számát és az elért pontszámukat is kinullázuk. Az i heurisztika új kiválasztási valószínűségét az alábbi képlet adja $\pi_i^{n+1} = r \cdot \frac{\omega_i}{a_i} + (1 - r) \cdot \pi_i^n$, ahol ω_i az i heurisztika által elért pontszám a 100 iteráció alatt, a_i pedig az előfordulásainak száma.

Adaptive Large Neighbourhood Search (ALNS)

```

1  function ALNS ( $s \in \mathcal{S}$ )
2   $s_{best} = s$ 
3  repeat
4       $s' = s$ 
5       $N^- = \text{GetHeuristic}(\pi_i^-, \mathcal{N}^-)$ 
6       $N^+ = \text{GetHeuristic}(\pi_j^+, \mathcal{N}^+)$ 
7       $q = \text{random}(\{\min\{0.1 \cdot |\mathcal{R}|, 30\}, \dots, \min\{0.4 \cdot |\mathcal{R}|, 60\}\})$ 
8       $\text{remove}(q, s', N^-)$ 
9       $\text{insert}(B, s', N^+)$ 
10      $l = \text{AcceptNeighbour}(s, s')$ 
11      $(\pi_i^-, \pi_j^+) = \text{UpdateWeights}(s, s', N^-, N^+)$ 
12     if  $l$  then  $s = s'$ 
13     if  $\text{cost}(s') < \text{cost}(s_{best})$  then  $s_{best} = s'$ 
14 until StopCriterion
15 return  $s_{best}$ 

```

$\mathcal{N}^- = \{\text{Random, Worst, Shaw, Related, Cluster, Time-oriented, Historical node-pair, Historical request-pair, Random Tour, Longest Tour, Weighted Tour, Random Route, Related Route}\}$
 $\mathcal{N}^+ = \{\text{Basic greedy, Regret-}k, k \in \{2,3,4,5, |\mathcal{R}|\}, \text{Basic greedy with noise, Regret-}k \text{ with noise, } k \in \{2,3,4,5, |\mathcal{R}|\}\}$

Segédfüggvények:

$\text{GetHeuristic}(\pi_i, \mathcal{N})$: \mathcal{N} -ből $p_i = \frac{\pi_i}{\sum_{j=1}^{|\mathcal{N}|} \pi_j}$ valószínűséggel választja ki a j elemet

$\text{random}(H)$: egy halmaznak egy véletlenszerűen választott elemét adja vissza

$\text{remove}(q, s', N^-)$: s' -ből N^- segítségével töröl q megrendelést

$\text{insert}(B, s', N^+)$: s' -be N^+ segítségével beilleszti a B -beli megrendeléseket

```

1  function TStart ( $s \in \mathcal{S}, w \in [0,1]$ )
2   $z = \text{CostRoutes}(s)$ 
3   $T = \frac{-w \cdot z}{|\mathcal{R}| \cdot \ln \frac{1}{2}}$ 
4  return  $T$ 

```

```

1  function AcceptNeighbour ( $s, s' \in \mathcal{S}, c, T \in \mathbb{R}$ )
2  IsAccepted = AcceptWithProbability(TRUE,  $e^{-\frac{f(s')-f(s)}{T}}$ )
3   $T = T \cdot c$ 
4  return IsAccepted

```

AcceptWithProbability(TRUE, p): p valószínűséggel TRUE-t ad vissza

```

1  function UpdateWeights ( $s, s' \in \mathcal{S}, N^- \in \mathcal{N}^-, N^+ \in \mathcal{N}^+$ )
2  ( $a_{N^-}^-, a_{N^+}^+$ ) = ( $a_{N^-}^- + 1, a_{N^+}^+ + 1$ )
3  if  $cost(s') < cost(s_{best})$  then
4      ( $\omega_{N^-}^-, \omega_{N^+}^+$ ) = ( $\omega_{N^-}^- + \sigma_1, \omega_{N^+}^+ + \sigma_1$ )
5  else if  $cost(s') < cost(s)$  and NotAcceptedBefore( $s'$ ) then
6      ( $\omega_{N^-}^-, \omega_{N^+}^+$ ) = ( $\omega_{N^-}^- + \sigma_2, \omega_{N^+}^+ + \sigma_2$ )
7  else if  $cost(s') \geq$ 
       $cost(s)$  and AcceptNeighbour( $s, s', c, T$ ) and NotAcceptedBefore( $s'$ ) then
8      ( $\omega_{N^-}^-, \omega_{N^+}^+$ ) = ( $\omega_{N^-}^- + \sigma_3, \omega_{N^+}^+ + \sigma_3$ )
9       $k = k + 1$ 
10 if  $k = 100$  then
11     for  $i \in \mathcal{N}^-$  do
12          $\pi_i^- = r \cdot \frac{\omega_i^-}{a_i^-} + (1 - r) \cdot \pi_i^-$ 
13          $a_i^- = 0$ 
14          $\omega_i^- = 0$ 
15     for  $j \in \mathcal{N}^+$  do
16          $\pi_j^+ = r \cdot \frac{\omega_j^+}{a_j^+} + (1 - r) \cdot \pi_j^+$ 
17          $a_j^+ = 0$ 
18          $\omega_j^+ = 0$ 
19      $k = 0$ 
20 return ( $\pi_i^-, \pi_j^+$ )

```

NotAcceptedBefore(s'): megmondja, hogy az s' megoldást elfogadtuk-e már egy másik iterációban
 StopCriterion: lefutott 25000 iteráció és a Request Bankban nincsenek sürgős megrendelések

```

1  function CostSolution ( $s \in \mathcal{S}, B \subset \mathcal{R}$ )
2   $cost(s) = CostRoutes(s) + CostRequestBank(B)$ 
3  return  $cost(s)$ 

```

```

1  function CostRoutes ( $s \in \mathcal{S}$ )
2   $cost(s) = 0$ 
3  for  $v \in \mathcal{V}$  do
4      for  $i \in \text{location}(v)$  do
5          for  $j \in \mathcal{C}_v$  do  $w_{ij} = w_{ij} + l_{ij} \cdot \rho_f(j)$ 
6               $cost(s) = cost(s) + d_{i,i+1} \cdot cf_{i,i+1} \cdot \left( fc_v^e + \frac{fc_v^f - fc_v^e}{w_v^f - w_v^e} \cdot w_{ij} \right)$ 
7  return  $cost(s)$ 

```

```

1  function CostRequestBank( $B \subset \mathcal{R}$ )
2   $cost(B) = 0$ 
3  for  $o \in B$  do  $cost(B) = cost(B) + \gamma \cdot pr_o^2$ 
4  return  $cost(B)$ 

```

Az optimalizáció fő részegységei az alábbiak:

1. Kezdeti megoldás
2. Törlő algoritmusok
3. Beillesztő algoritmusok
4. Feltételek ellenőrzése
5. Megoldások elfogadása

Kezdeti megoldás

Az algoritmus a rendeléseket több körben osztja ki a járművekre: először sorba rendezi őket határidejük szerint, majd az első rendelést hozzárendeli a legközelebbi járműhöz, amennyiben nem szegi meg a feltételeket, majd halad tovább a listán, míg minden járművet egyszer fel nem használt. Ezután kiszámolja a megtakarításokat és a legnagyobb megtakarítással rendelkező lehetséges összevonást elvégzi, majd frissíti a megtakarításokat. Ezt addig csinálja, míg van olyan megtakarítás, ami nem sérti a feltételeket. Ha már nem tud továbblépni, új fordulókat hoz létre a soron következő rendelésekből és a már ismertetett módon folytatja az eljárást. Az algoritmus akkor ér véget, ha minden rendelést kiosztott vagy többet már nem tud feltenni a feltételek megsértése nélkül.

A fordulók összevonásából adódó megtakarítás számításánál két esetet különböztetünk meg: az első esetben az i forduló vége egybeesik a j forduló kezdetével, ekkor a megtakarítást a következő képlet adja:

$$s(i, j) = \text{cost}(LD_i, LP_i) + \text{cost}(FP_j, FD_j) - \text{cost}(LD_i, FD_j).$$

A második esetben az i forduló végpontja nem esik egybe a j forduló kezdőpontjával. Ekkor a megtakarítás a következőképpen alakul:

$$s(i, j) = \text{cost}(LD_i, LP_i) \text{cost}(LD_i, FP_j).$$

Ha a j forduló volt az egyetlen forduló a járművön, akkor $s(i, j)$ -hez még a $\text{cost}(\tau_j, LP_j)$ értéket is hozzá kell adjuk.

Savings Method: Minden megrendelésre legyártunk egy egyállomásos utat, majd egyesével összevonjuk őket, ügyelve a feltételek teljesülésére. Depónként végezzük.

```

1  function ModifiedSavingsMethod ( $\mathcal{L}, \mathcal{R}, \mathcal{V}, \mathcal{C}, \mathcal{F}, \{constraints\}$ )
2  route( $s$ ) =  $\cup_{v \in \mathcal{V}} \tau_v$ 
3   $L = \text{sort}(o \in \mathcal{R}, o \Rightarrow \beta_o, \uparrow)$ 
4  while IsLoaded do
5      IsLoaded = false
6       $V = \mathcal{V}$ 
7       $i = 0$ 
8      while  $|V| > 0$  do
9           $o = L[i]$ 
10          $V_o = \text{sort}(v \in V, v \Rightarrow d_{\text{lastP}(\text{route}(v)), v_o}, \uparrow)$ 
11          $j = 0$ 
12         while  $j < |V_o|$  do
13             if CanLoad( $o, V_o[j]$ ) then
14                  $\bar{r} = \text{Load}(o, V_o[j])$ 
15                 route( $s$ ) = route( $s$ )  $\cup \bar{r}$ 
16                  $V = V \setminus V_o[j]$ 
17                  $L = L \setminus o$ 
18                 IsLoaded = false
19             else
20                  $j = j + 1$ 
21             if  $j = |V_o|$  then
22                  $i = i + 1$ 
23         for  $(i, j) \in \text{tour}(s)$  do
24             if lastP( $i$ ) = firstP( $j$ ) then
25                  $s(i, j) = \text{cost}(\text{lastD}(i), \text{lastP}(i)) + \text{cost}(\text{firstP}(j), \text{firstD}(j)) -$ 
26                      $-\text{cost}(\text{lastD}(i), \text{firstD}(j))$ 
27             else
28                  $s(i, j) = \text{cost}(\text{lastD}(i), \text{lastP}(i)) - \text{cost}(\text{lastD}(i), \text{firstP}(j))$ 
29             if  $j = \text{route}(j)$  then
30                  $s(i, j) = s(i, j) + \text{cost}(\tau_j, \text{lastP}(j))$ 
31          $S = \text{sort}((i, j) \in \text{tour}(s), (i, j) \Rightarrow s(i, j), \downarrow)$ 
32         while  $\{S \geq 0\} \neq \emptyset$  do
33             if CanMerge( $S[0], \{constraints\}$ ) then
34                 Merge( $S[0]$ )
35                  $S = \text{Update}(S)$ 
36             else delete( $S[0]$ )
37      $B = L$ 
38     return ( $s, B$ )a.
```

Segédfüggvények:

$\text{sort}(i \in H, i \Rightarrow f(i), \uparrow/\downarrow)$: az $i \in H$ elemeket rendezi az $f(i)$ értékek szerint növekvő/
csökkenő sorba

$\text{CanLoad}(o \in \mathcal{R}, v \in \mathcal{V})$: **true**, ha az o megrendelés egy új fordulóban feltehető a j eszközre

$\text{Load}(o \in \mathcal{R}, v \in \mathcal{V})$: az o megrendelést új fordulóként felteszi a j eszközre

$\text{FirstP}(\bar{r} \in \text{tour}(s))$: az \bar{r} fordulóban elsőként szereplő helykód

$\text{LastP}(\bar{r} \in \text{tour}(s))$: az \bar{r} fordulóban utolsóként szereplő helykód

$\text{FirstD}(\bar{r} \in \text{tour}(s))$: az \bar{r} fordulóban elsőként szereplő rakodási hely

$\text{LastD}(\bar{r} \in \text{tour}(s))$: az \bar{r} fordulóban utolsóként szereplő rakodási hely

$\text{CanMerge}((i, j), i, j \in \text{tour}(s), \{\text{constraints}\})$: **true**,

ha az i és a j fordulók összekapcsolhatók a feltételek betartásával

$\text{Merge}((i, j), i, j \in \text{tour}(s), \{\text{constraints}\})$: összekapcsolja az i és a j fordulókat

$\text{Update}(S)$: törli a j -t tartalmazó párokat S -ből, és újraszámolja az i -t tartalmazóak értékeit

$\text{delete}(S, s \in S)$: törli az s elemet S -ből

Törlő algoritmusok

A törlő algoritmusok a szomszédságokat meghatározó eljárások egyik csoportját alkotják, amelyek egy korábban elfogadott megoldásból bizonyos sajátos megfontolások alapján fuvarokat vesznek el. Az optimalizációs algoritmus 18 különböző törlést használ, melyek közül minden lépésben kiválasztunk egyet, a kiválasztás véletlenszerűen, de az egyes algoritmusok korábbi teljesítményének figyelembevételével történik. Minden algoritmushoz társul egy súly, ami kezdetben mindegyik esetében 1, és bizonyos időközönként frissül. A frissítéshez egy pontozási rendszert használunk, amely az egyes algoritmusok segítségével megkapott új megoldások költsége alapján pontozza őket. A frissítés során a pontszámokat figyelembe véve változtatjuk meg minden algoritmus súlyozását. A használt törlő algoritmusokat az alábbiakban felsoroljuk. A q paraméter jelentése: az adott lépésben törölni kívánt rendelések száma.

Random Removal: q db véletlenszerűen választott rendelést törölünk

```
1  function RandomRemoval ( $s \in \mathcal{S}, q \in \mathbb{N}$ )
2  for  $n = 1..q$  do
3       $r = \text{random}(\text{request}(s))$ 
4       $\text{delete}(r, s)$ 
5  return  $s$ 
```

Worst Removal: azt a q db megrendelést töröljük, amik a legrosszabb helyen vannak – törlésükkel a költségek jelentősen csökkennek, $p = 3$

```
1  function WorstRemoval ( $s \in \mathcal{S}, q \in \mathbb{N}, p \geq 1$ )
2   $L = \text{sort}(i \in \text{request}(s), i \Rightarrow \text{cost}(i, s), \downarrow)$ 
3  for  $n = 1..q$  do  $r = \text{PRandomDelete}(s, L, p)$ 
4  return  $s$ 
```

$$\text{cost}(i, s) = \text{CostRoutes}(\text{route}(i)) - \text{CostRoutes}(\text{route}(i) \setminus i)$$

Related Removal: egy véletlenszerűen választott rendelést töröl, majd $q - 1$ hozzá hasonló, a hasonlósági függvény: $R(i, j) = \frac{1}{D} \cdot (d_{p_i, p_j} + d_{p_i, d_j} + d_{d_i, p_j} + d_{d_i, d_j})$, ahol $D = \sum_{d_{ij} \neq 0} 1$

```

1  function RelatedRemoval ( $s \in \mathcal{S}, q \in \mathbb{N}, p \geq 1$ )
2       $r = \text{random}(\text{request}(s))$ 
3       $D = \{r\}$ 
4      delete( $r, s$ )
5      for  $n = 1..q - 1$  do
6           $r = \text{random}(D)$ 
7           $L = \text{sort}(j \in \text{request}(s), j \Rightarrow R(r, j), \uparrow)$ 
8           $r' = \text{PRandomDelete}(s, L, p)$ 
9           $D = D \cup \{r'\}$ 
10     return  $s$ 

```

Shaw Removal: egy véletlenszerűen választott rendelést töröl, majd $q - 1$ hozzá hasonló, a hasonlósági függvény: $S(i, j) = \varphi \cdot R(i, j) + \psi \cdot |q_i - q_j| + \chi \cdot (|\alpha_i - \alpha_j| + |\beta_i - \beta_j|) + \omega \cdot p(i, j)$, ahol

$p(i, j) = \begin{cases} 1 & \text{fuel}(i) = \text{fuel}(j) \\ 0 & \text{különben} \end{cases}$, azt mondja meg, hogy ugyanolyan termékek-e, $p = 6$

```

1  function ShawRemoval ( $s \in \mathcal{S}, q \in \mathbb{N}, p \geq 1$ )
2       $r = \text{random}(\text{request}(s))$ 
3       $D = \{r\}$ 
4      delete( $r, s$ )
5      for  $n = 1..q - 1$  do
6           $r = \text{random}(D)$ 
7           $L = \text{sort}(j \in \text{request}(s), j \Rightarrow S(r, j), \uparrow)$ 
8           $r' = \text{PRandomDelete}(s, L, p)$ 
9           $D = D \cup \{r'\}$ 
10     return  $s$ 

```

Cluster Removal: egy véletlenszerűen választott utat 2 részre bontunk, ehhez egy hasonlósági függvény alapján létrehozott teljes gráfot használunk, aminek módosított Kruskal-algoritmussal keressük a feszítő erdőjét, az egyik részhez tartozó rendeléseket töröljük. Az eljárást egy törölt rendeléshez hasonló rendelést tartalmazó úton folytatjuk.

```

1  function ClusterRemoval ( $s \in \mathcal{S}, q \in \mathbb{N}, p \geq 1$ )
2   $\bar{r} = \text{random}(\text{route}(s))$ 
3   $\bar{c} = \text{KruskalDelete}(\bar{r})$ 
4   $D = \{\text{request}(\bar{c})\}$ 
5  while  $|D| < q$  do
6       $r = \text{random}(D)$ 
7       $L = \text{sort}(j \in \text{request}(s), j \Rightarrow R(r, j), \uparrow)$ 
8       $\bar{r} = \text{route}(\text{GetRandomP}(L, p))$ 
9       $\bar{c} = \text{KruskalDelete}(\bar{r})$ 
10      $D = D \cup \{\text{request}(\bar{c})\}$ 
11  return  $s$ 

```

```

1  function KruskalDelete ( $\bar{r} \in \text{route}(\mathcal{S})$ )
2   $(\bar{c}_1, \bar{c}_2) = \text{ModifiedKruskal}(\bar{r})$ 
3   $\bar{c} = \text{random}(\bar{c}_1, \bar{c}_2)$ 
4   $\text{delete}(\bar{c}, s)$ 
5  return  $\bar{c}$ 

```

```

1  function ModifiedKruskal( $\bar{r} \in \text{route}(\mathcal{S})$ )
2   $G = \text{graph}(r \in \text{request}(\bar{r}), R(i, j))$ 
3   $(\bar{c}_1, \bar{c}_2) = \text{KruskalCluster}(G)$ 
4  return  $(\bar{c}_1, \bar{c}_2)$ 

```

$\text{graph}(r$

$\in \mathcal{R}, R(i, j))$: létrehoz egy teljes gráfot, csúcsai az r -ek, a köztük lévő élek súlya pedig $R(i, j)$

$\text{KruskalCluster}(G)$: a G gráf 2 összefüggő komponensét adja, melyeket Kruskal-algoritmussal (mohó: mindig a legolcsóbb élt veszi hozzá) határoz meg

– leállítja az algoritmust, amikor már csak úgy

vehet hozzá élt a rész-feszítő fákhhoz, hogy összefüggőek lesznek

Historical Node-pair Removal: olyan megrendeléseket töröl, amik mikor az eddigi megoldásokban szerepeltek, magas volt a költségfüggvény értéke.

```
1  function HistoricalNodePairRemoval ( $s \in \mathcal{S}, q \in \mathbb{N}, p \geq 1$ )
2   $F[, ] = \text{NeighbourGraph}(s)$ 
3  for  $r \in \text{request}(s)$  do  $w(r) = \sum_{(i,j) \in [p_r, d_r]} F[i, j]$ 
4   $L = \text{sort}(r \in \text{request}(s), r \Rightarrow w(r), \downarrow)$ 
5  for  $n = 1..q$  do  $r = \text{PRandomDelete}(s, L, p)$ 
6  return  $s$ 
```

```
1  function NeighbourGraph( $s \in \mathcal{S}$ )
2  for  $(i, j) \in \text{route}(s)$  do
3      if  $F[i, j] > \text{cost}(s)$  then  $F[i, j] = \text{cost}(s)$ 
4  return  $F$ 
```

Historical Request-pair Removal: egy véletlenszerűen választott rendelést törölünk, majd $q - 1$ hozzá hasonlót, a hasonlóság alapja, hogy az eddigi 100 legjobb megoldásban mely megrendelésekkel volt egy autón

```
1  function HistoricalRequestPairRemoval ( $s \in \mathcal{S}, q \in \mathbb{N}, p \geq 1$ )
2   $M[, ] = \text{RequestGraph}(s)$ 
3   $r = \text{random}(\text{request}(s))$ 
4   $D = \{r\}$ 
5   $\text{delete}(r, s)$ 
6  for  $n = 1..q - 1$  do
7       $r = \text{random}(D)$ 
8       $L = \text{sort}(j \in \text{request}(s), j \Rightarrow M[r, j], \downarrow)$ 
9       $r' = \text{PRandomDelete}(s, L, p)$ 
10      $D = D \cup \{r'\}$ 
11  return  $s$ 
```

```

1  function RequestGraph( $s \in \mathcal{S}$ )
2  if  $cost(B[99]) > cost(s)$  then
3      if  $cost(B[99]) < \infty$  then
4          for  $\bar{r} \in route(B[99])$  do
5              for  $(i, j) \in request(\bar{r})$  do  $M[i, j] = M[i, j] - 1$ 
6           $B[99] = s$ 
7           $B = sort(s \in B, s \Rightarrow cost(s), \uparrow)$ 
8          for  $\bar{r} \in route(s)$  do
9              for  $(i, j) \in request(\bar{r})$  do  $M[i, j] = M[i, j] + 1$ 
10 return  $M$ 

```

Random Tour Removal: véletlenszerűen töröl fordulókat

```

1  function RandomTourRemoval ( $s \in \mathcal{S}, q \in \mathbb{N}$ )
2  while  $q > 0$  do
3       $\bar{r} = random(tour(s))$ 
4       $delete(\bar{r}, s)$ 
5       $q = q - |\bar{r}|$ 
6  return  $s$ 

```

Longest Tour Removal: a leghosszabb fordulókat törli

```

1  function LongestTourRemoval ( $s \in \mathcal{S}, q \in \mathbb{N}, p \geq 1$ )
2  for  $\bar{r} \in tour(s)$  do  $D(\bar{r}) = \sum_{k \in \bar{r}} d_{k, k+1}$ 
3   $L = sort(\bar{r} \in tour(s), \bar{r} \Rightarrow D(\bar{r}), \downarrow)$ 
4  while  $q > 0$  do
5       $\bar{r} = PRandomDelete(s, L, p)$ 
6       $q = q - |\bar{r}|$ 
7  return  $s$ 

```

Weighted Tour Removal: a legkisebb összsúlyú fordulókat törli

```

1  function WeightedTourRemoval ( $s \in \mathcal{S}, q \in \mathbb{N}, p \geq 1$ )
2  for  $\bar{r} \in tour(s)$  do  $W(\bar{r}) = \sum_{i \in \bar{r}, k \in e} l_{ik}$ 
3   $L = sort(\bar{r} \in tour(s), \bar{r} \Rightarrow W(\bar{r}), \uparrow)$ 
4  while  $q > 0$  do
5       $\bar{r} = PRandomDelete(s, L, p)$ 
6       $q = q - |\bar{r}|$ 
7  return  $s$ 

```

Random Route Removal: véletlenszerűen töröl utakat

```

1  function RandomRouteRemoval ( $s \in \mathcal{S}, q \in \mathbb{N}$ )
2  while  $q > 0$  do
3       $\bar{r} = \text{random}(\text{route}(s))$ 
4       $\text{delete}(\bar{r}, s)$ 
5       $q = q - |\bar{r}|$ 
6  return  $s$ 

```

Related Route Removal: először egy véletlenszerűen választott utat töröl, majd $q - 1$ hozzá hasonlót

```

1  function RelatedRouteRemoval ( $s \in \mathcal{S}, q \in \mathbb{N}, p \geq 1$ )
2       $\bar{r} = \text{random}(\text{route}(s))$ 
3       $\text{delete}(\bar{r}, s)$ 
4       $D = \{\text{request}(\bar{r})\}$ 
5      while  $|D| < q$  do
6           $\bar{r} = \text{route}(\text{random}(D))$ 
7          for  $\bar{r}' \in \text{route}(s)$  do  $z(\bar{r}, \bar{r}') = \min_{k \in \bar{r}, l \in \bar{r}'} d_{kl}$ 
8           $L = \text{sort}(\bar{r}' \in \text{route}(s), \bar{r}' \Rightarrow z(\bar{r}, \bar{r}'), \uparrow)$ 
9           $\bar{r}' = \text{PRandomDelete}(s, L, p)$ 
10          $D = D \cup \{\text{request}(\bar{r}')\}$ 
11 return  $s$ 

```

Wrong Order Removal: először egy véletlenszerűen választott útról törli azokat a rendeléseket, amik rossz sorrendben vannak (egy másik helyről indulva rövidebb az út)

```

1  function WrongOrderRemoval ( $s \in \mathcal{S}, q \in \mathbb{N}$ )
2  while  $q > 0$  do
3       $\bar{r} = \text{random}(\text{route}(s))$ 
4      for  $i \in \bar{r}$  do
5          for  $j = i + 2..n$  do
6              if  $d_{ij} < d_{i,i+1}$  do
7                   $\text{delete}(j, s)$ 
8                   $q = q - 1$ 
9  return  $s$ 

```

Segédfüggvények:

Törlési segédfüggvény: egy lista elemeit törli, p határozza meg, hogy milyen valószínűséggel töröljön az elejéről. Ennek segítségével csempésünk véletlenszerűséget a törlésekbe.

```
1  function PRandomDelete( $s \in \mathcal{S}, L \subset \mathcal{R}, p \geq 1$ )
2   $r = \text{GetRandomP}(L, p)$ 
3   $\text{delete}(r, s)$ 
4   $L = L \setminus r$ 
5  return  $r$ 
```

```
1  function GetRandomP( $L \subset \mathcal{R}, p \geq 1$ )
2   $y = \text{random}([0,1])$ 
3   $r = L[y^p | L|]$ 
4  return  $r$ 
```

$\text{random}(H)$: egy halmaznak egy véletlenszerűen választott elemét adja vissza

$\text{delete}(r, s)$: törli r -et s -ből, ha törölhető, és beteszi a Request Bankba

$\text{sort}(i \in H, i \Rightarrow f(i), \uparrow/\downarrow)$: az $i \in H$ elemeket rendezi az $f(i)$ értékek szerint növekvő/
csökkenő sorba

Beillesztő algoritmusok

Az optimalizáció minden lépésében egy törlő algoritmus kiválasztása és végrehajtása után a következő lépés egy beillesztő algoritmus hasonló módon történő kiválasztása, és végrehajtása. Mindegyik beillesztő algoritmus első lépése, hogy a ki nem vitt rendeléseket az összes lehetséges módon megpróbálják beilleszteni az aktuális megoldásban szereplő útvonalakra. A lehetséges beillesztésekhez tartozó költség, különbségeket, és a beillesztési paramétereket elmentik. A kiválasztásra kerülő beillesztő algoritmustól függ, hogy az elmentett beillesztési információkból hogyan választja ki a végrehajtandó beillesztéseket. A beillesztő algoritmusoknak alapvetően két nagy csoportját különböztetjük meg. Az egyik a mohó beillesztő algoritmusok, a másik pedig az előrelátó beillesztő algoritmusok. A mohó beillesztő algoritmusok mindig a lokálisan legjobb megoldást választják, ebben az esetben ez azt jelenti, hogy megkeresi azt a rendelést, amelyet a legolcsóbban tudnak beilleszteni az aktuális megoldásba. Ez pontosan az a rendelés, amely a beillesztési információkból képzett mátrix ki nem vitt rendelésekhez tartozó oszlopaiban található legkisebb értékhez tartozik. Az előrelátó beillesztő algoritmusok azt próbálják megbecsülni, hogy melyik az a rendelés, amelynek az adott lépésben a be nem illesztése a későbbiekben a legnagyobb költség-növekedést okozná. Ezt úgy végzik, hogy növekvő sorba állítják a hozzá tartozó költség-különbségeket, és a legkisebből az utána következő néhányat kivonva kapott értéket veszik alapul. A beillesztések két nagy csoportján belül különböző paraméterekkel megadva több, eltérő algoritmus is található. Ilyen paraméter a zaj használata a költségek számításakor, illetve a prioritizálás. A zaj használata azt jelenti, hogy kis mértékben megváltoztatja a kapott költségeket, hogy az egymáshoz nagyon közel esőek között megváltoztassa a sorrendet. A beillesztő algoritmusok kiválasztása a törlésekkel azonos módon, véletlenszerűen történik, az egyes algoritmusok súlyozását ugyanaz a pontozásos rendszer állapítja meg.

Basic greedy heuristic: Ismétlődően beilleszt egy megrendelést a lehetséges legolcsóbb útvonalba.

$G[o, \bar{r}]$: a célfüggvény értékének megváltozása, ha az o megrendelést a legolcsóbb pozícióban illesztjük az \bar{r} útba

```
1  function BasicGreedy ( $s \in \mathcal{S}, B \subset \mathcal{R}, Noise$ )
2  ( $G[ , ], E[ , ]$ ) = CreateMatrixGreedy( $s, B, Noise$ )
3  if  $G \neq \emptyset$  then
4       $(j, \bar{l}) = \arg \min_{o \in D, \bar{r} \in route(s)} G[o, \bar{r}]$ 
5      BestInsert( $j, \bar{l}, E[j, \bar{l}]$ )
6      ( $G, E$ ) = UpdateMatrixGreedy( $G, j, \bar{l}, Noise$ )
7  return ( $s', B$ )
```

```
1  function CreateMatrixGreedy ( $s \in \mathcal{S}, B \subset \mathcal{R}, Noise$ )
2  for  $o \in B$  do
3      for  $\bar{r} \in \text{route}(s)$  do  $G[o, \bar{r}] = \infty$ 
4      for  $e \in \bar{r}$  do
5          if  $\text{CostGreedy}(o, \bar{r}, e, Noise) < G[o, \bar{r}]$  then
6               $G[o, \bar{r}] = \text{CostGreedy}(o, \bar{r}, e, Noise)$ 
7               $E[o, \bar{r}] = e$ 
8      if  $G[o, \cdot] = \infty$  then  $\text{delete}(G[o, \cdot], G)$ 
9  return ( $G, E$ )
```

```
1  function CostGreedy ( $o, \bar{r}, e, Noise$ )
2  if  $\text{CanInsert}(o, \bar{r}, e)$  then  $C = \text{CostRoutes}(\bar{r} \cup e) - \text{CostRoutes}(\bar{r})$ 
3  else  $C = \infty$ 
4  if  $Noise = \text{TRUE}$  then
5       $C = \max\{0, C + \text{GetNoiseValue}(\eta, d_{max})\}$ 
6  return  $C$ 
```

```
1  function UpdateMatrixGreedy ( $G, j, \bar{l}, Noise$ )
2   $\text{delete}(G[j, \cdot], G)$ 
3  for  $o \in D$  do
4       $G[o, \bar{l}] = \infty$ 
5      for  $e \in \bar{l}$  do
6          if  $\text{CostGreedy}(o, \bar{l}, e, Noise) < G[o, \bar{l}]$  then
7               $G[o, \bar{l}] = \text{CostGreedy}(o, \bar{l}, e, Noise)$ 
8               $E[o, \bar{l}] = e$ 
9  return ( $G, E$ )
```

Regret-k heuristic: Minden egyes lépésben azt a megrendelést illeszti be a legolcsóbb helyre, amelyiket máshova illesztve a legnagyobb többletköltséggel kellene számolnunk. $G[o, h - 1]$: a célfüggvény értékének változása, ha az o megrendelést a hozzá tartozó h -adik legolcsóbb út (\bar{r}) legolcsóbb pozíciójába illesztjük be

```

1  function Regret ( $k \in \{2,3,4,5, |\mathcal{R}|\}, s \in \mathcal{S}, B \subset \mathcal{R}, Noise$ )
2  ( $R[.], E[.]$ ) = CreateMatrixRegret( $k, s, B, Noise$ )
3  if  $R \neq \emptyset$  then
4       $j = \arg \max_{o \in D} \sum_{h=2}^k R[o, h - 1] - R[o, 0]$ 
5       $\bar{l} = \text{route}(R[j, 0])$ 
6      BestInsert( $j, \bar{l}, E[j, \bar{l}]$ )
7      ( $R, E$ ) = UpdateMatrixRegret( $R, j, \bar{l}, Noise$ )
8  return ( $s', B$ )

```

```

1  function CreateMatrixRegret ( $k \in \mathbb{N}, s \in \mathcal{S}, B \subset \mathcal{R}, Noise$ )
2  ( $R[.], E[.]$ ) = CreateMatrixGreedy( $s, B, Noise$ )
3   $R = \text{BestArrange}(k, R)$ 
4  return ( $R, E$ )

```

```

1  function UpdateMatrixRegret ( $R, j, \bar{l}, Noise$ )
2  ( $R, E$ ) = UpdateMatrixGreedy ( $R, j, \bar{l}, Noise$ )
3   $R = \text{ReArrange}(k, \bar{l}, R)$ 
4  return ( $R, E$ )

```

$\text{BestArrange}(k, R)$: R sorait rendezzi, minden sor első k helyére a legkisebb értékek kerülnek

$\text{ReArrange}(k, \bar{l}, R)$: R -ben a helyére teszi az \bar{l} úthoz tartozó értékeket

Segédfüggvények:

$\text{CanInsert}(o, \bar{r}, e)$: megmondja, hogy az o megrendelés beilleszthető-e az \bar{r} útba, az e élre a feltételek teljesülése mellett

$\text{BestInsert}(j, \bar{l}, E[j, \bar{l}])$: beilleszti a j megrendelést az \bar{l} útba a legolcsóbb pozícióba
– az $E[j, \bar{l}]$ élre

```
1  function GetNoiseValue ( $\eta \in \mathbb{R}, d_{max} \in \mathbb{R}$ )
2   $N_{max} = \eta \cdot d_{max}$ 
3   $N = \text{random}([-N_{max}, N_{max}])$ 
4  return  $N$ 
```

Feltételek ellenőrzése

A következő feltételeket kezeli a program:

- A megrendeléseket határidőre ki kell szállítani.
- Minden rendelést a hozzá tartozó depóról visszük a hozzá tartozó szállítási helyre.
- A rendelések teljes mennyiségét egyben kell le- és feltölteni.
- A járművek csak olyan állomásra mehetnek rakománnyal, ahova szabad.
- A járművek nem borulhatnak fel.
- A járművek súlya nem haladhatja meg a maximális súlyt.
- Minden jármű az indulási helyéről indul.
- A le- és feltöltést az állomásokon nyitvatartási időn belül be kell fejezni.
- Olyan állomásra, amire behajtási engedély kell, csak olyan jármű mehet, aminek van.
- A rekeszekben lévő áruk mennyisége nem haladhatja meg a rekeszek kapacitását.
- Egy rekeszbe csak egy megrendelés tehető, kivéve a keverhető és azonos típusú megrendeléseket.
- Be kell tartani az AETR és egyéb munkaidő szabályokat:
 - A maximális **napi vezetési idő 9 óra**, amit legfeljebb heti kétszer meg lehet hosszabbítani **10 órára**.
 - A maximális **heti vezetési idő 56 óra**.
 - Az összes vezetési idő bármely **2 hetes** periódus alatt nem lehet több, mint **90 óra**.
 - **4,5 óra vezetés** után legalább **45 perces szünetet** kell tartani, mely felcserélhető egy legalább 15 perces, majd egy legalább 30 perces szünettel.
 - A **rendszeres napi pihenő** legalább **11 óra**, két részletben tartva **3+9 óra**. Hetente legfeljebb 3 alkalommal lehet helyette **csökkentett napi pihenőidő**, mely legalább **9 óra** folyamatos pihenés.
 - A **rendszeres heti pihenőidő 45 óra**, amely kéthetente egyszer legalább **24 órára** csökkenthető, amit azonban három héten belül kompenzálni kell.
- A maximális napi munkaidő 12 óra.
- Az átlagos heti munkaóra 48 óra 4 hónap alatt.

A megoldás feltételeinek ellenőrzése azért alkot külön részegységet, mert bizonyos részei önmagukban is nagyon bonyolultak, és ezeknek a futási ideje a teljes program futásának túlnyomó többségét teszi ki. Ezek olyan egyszerű logikai feltételek, amelyeknek a megválaszolásához esetenként rengeteg számítás szükséges. A technikai feltételek ellenőrzése az egyszerűek közé tartozik, gyorsan eldönthető hogy egy adott vontató például rendelkezik-e szivattyúval, vagy a gépkocsivezető a megfelelő képesítéssel. A két legkomplexebb feltétel a jármű stabilitásának eldöntése, illetve az AETR szabályok betartása, a pihenőidők beiktatása. Ez utóbbi előfeltétele például a határidők és nyitvatartások ellenőrzésének, mivel a pihenők időpontjának és hosszának tudta nélkül nem lehet eldönteni, hogy a rendelés időben megérkezik-e.

A napi pihenőidő-beosztó és ellenőrző modul alapja a követelményeknek megfelelően a gépkocsivezetők munkarendjére vonatkozó nemzetközi AETR szabályzat. A szabályzat tartalmazza a vezetési és pihenési időkre vonatkozó napi és heti korlátozásokat. A heti és havi szabályok betartatását az 1. szakaszban végezzük, annak részeredményei a napi vezetési limitek, amelyeket bemenő paraméterként felhasználunk ebben a modulban. A napi pihenő-beosztó csak a napi munkaidő közben szükséges pihenők beosztását végzi. A sofőrök napi munkarendjébe többféle típusú pihenő is beiktatásra kerülhet. Ezek a 4,5 óra vezetés után kötelező 45 perces pihenő, illetve a 6 óra munkaidő után kötelező 30 perces pihenő, amelyek adott esetben egymást is kiváltják. Ezeket kellett egységesen úgy beosztani, hogy egy adott útvonaltervről eldönthető legyen, hogy az adott sofőr a pihenők szabályos megtartásával el tudja-e végezni a munkát. Erre alapvetőem azért van szükség, mert majdnem minden beiktatott pihenő a saját időtartamával eltolja a későbbi fuvareseményeket, tehát erősen befolyásolja a határidők betarthatóságát. A pihenők két típusa, és a határidők betartása miatt a megoldandó feladat közel sem egyértelmű, több helyes megoldás is lehetséges, és ezek közül kell kiválasztani a legjobbbat.

A lehető legjobb megoldáshoz egy olyan módszert dolgoztunk ki, amely ezekben a döntési szituációkban mindkét esetet végigszámolja, és ellenőrzi. Az eljárás alapja egy visszalépéses keresés, amely ezekben a helyzetekben először mindig azt a pihenéstípust próbálja ki, amely már mindenképp szükséges, ez alapesetben mindig a 6 óra munkaidő letelte miatt szükséges 30 perces pihenő. Ha ezzel sikerül megoldani a beosztást, akkor a megoldást elmenti, és megpróbál a kérdéses időpontban 45 perces pihenést beosztva megoldást találni. Ha mindkettő megoldás lehetséges, akkor végül azt fogja kiválasztani, amelyik összesen kevesebb pihenést tartalmaz. A program lépésről lépésre előre haladva számolja a munkaidőket és a vezetési időket. Amennyiben olyan lépéshez ért, amit nem tud pihenés nélkül teljesíteni, akkor megáll, és jelzi, hogy pihenésre van szükség. Ezek után az összes lehetséges paraméter figyelembevételével egy külön függvény dönti el azt, hogy a szükséges pihenés milyen hosszú legyen. Ha megkaptuk a pihenés hosszát, akkor el kell dönteni, hogy a pihenés az adott időpontban lehetséges-e. Ehhez a technikai jellegű feltételek, és az esetlegesen megadott szabályrendszeri korlátozások mellett, a pihenés által keletkezett csúszást kell összehasonlítani az adott lépéshez tartozó tartalék idővel. Ha minden rendben van, akkor a pihenés elmentésre kerül, a pontos idejével együtt. A program ekkor még nem lép tovább, hanem újra megnézi, hogy az adott lépés újabb pihenés nélkül teljesíthető-e. Tovább lépés a következő lépésre mindig csak akkor történik, ha az adott lépés már újabb pihenés nélkül is teljesíthető. Ha a pihenő nem szűrhető be, akkor az algoritmus visszalép az előző lépésre, és ott folytatja a próbálkozást. Visszalépéskor a program megjegyzi az előző állapotot, hogy tudja folytatni a beosztást. Ha az aktuális lépésen volt már pihenő beosztva, akkor azok közül kiválasztja a legelsőt, és elmenti. Ha az aktuális lépésen nem volt még pihenő, akkor éppen azt a pihenést menti el, amelynek a beillesztési kísérlete nem volt sikeres, és emiatt visszalépésre kényszerült. Amikor visszalépett, akkor az előzőleg elmentett pihenést próbálja beilleszteni az aktuális lépés végére. Ettől a ponttól az algoritmus ugyanúgy folytatódik, mintha előre lépett volna. Az eljárás akkor ér véget, ha a program eljut az utolsó lépésig úgy, hogy azon már nem kell többet pihentetnie. A meghatározott pihenésekhez egy utófeldolgozó modul megpróbál újabbakat hozzávenni, vagy létezőeket kiegészíteni úgy, hogy a várakozási idők terhére próbál beilleszteni 3 óras pihenéseket.

A veszélyesáru-fuvarozás szervezésében különösen fontos szempont a járművek stabilitása. Az ellenőrzés célja, hogy hogyan lehet gyorsan, és hatékonyan megállapítani egy útvonaltervről, hogy a benne szereplő rendelések biztonságosan felrakodhatóak-e az adott járműre. A stabilitás eldöntésénél külön nehézséget okoz, hogy a járműveknek nem csak a depóból távozva kell stabilnak lenniük, hanem a teljes útvonal során is, tehát minden egyes lerakodás után, útban a következő szállítási cím felé. A fuvarszervezési gyakorlatban az az elfogadott szabály, hogy a pótkocsit előre kell terhelni, hogy a kanyarokban stabilabb legyen, viszont lehetőség szerint nem teljesen előre, hanem a közepénél egy kicsivel előrébb. A lerakodás sorrendjével ellentétes sorrendben felrakjuk a rendeléseket, mert így tudjuk végignézni azokat a rakodási állapotokat, amelyek a szállítás során valóban elő fognak állni. Ezek mindegyikére ellenőrizzük a stabilitást, és ha találunk olyat, amikor egyetlen állapot sem borul, akkor azt mondjuk, hogy a jármű ki tudja szállítani stabilan az adott rendeléseket. Az állapottér bejárására visszalépéses keresést használunk, amely a rendeléseken, mint helyiértékeken lépkedve próbálja meg őket elhelyezni a jármű rekeszeiben. Az algoritmus gyorsítása érdekében a lehetséges rekesz- kombinációkat méretük szerint növekvő sorba rendezzük, és minden rendeltést csak a méreténél nagyobb kombinációkba próbáljuk beilleszteni. Ezen kívül minden lépésben figyelünk arra, hogy a maradék felhasználható rekeszméret elegendő legyen a még fel nem rakott rendelések elhelyezéséhez. A fennmaradó kapacitás méretének eldöntésénél nem csupán a mennyiségeket kell figyelembe venni, hanem azt is, hogy a már használt rekeszek szabad kapacitása is elveszik, mivel újabb rendeltést már nem lehet beléjük tölteni.

Megoldások elfogadása

Az egyes iterációs lépésekben kapott megoldások elfogadásának eldöntésére szimulált hűtést alkalmazunk. Ennek egyik része a kezdeti hőmérséklet, amelyet a kezdeti megoldás költségéből számítunk. Ezt később minden lépésben a hűtési hányadossal szorozva folyamatosan csökkentjük. Ebből, és a kapott megoldás valamint az éppen aktuális S megoldás költségének értékéből számítjuk az elfogadási valószínűséget.

További fejlesztések

A fejlesztés folyamata során több kihívással, megoldandó problémával is szembesültünk, ezeket az algoritmuskörnyezet figyelembe vételével kezeltük, és számos kiegészítő funkcióval bővített nem csak a metaheurisztikus algoritmus magját, hanem a kiszolgáló funkciók körét is. Már a fejlesztési munka korai stádiumában szembesültünk azzal, hogy a gyakorlati alkalmazások során mennyire szerteágazó szabályoknak kell egy ilyen szoftvernek megfelelnie. Kidolgoztunk egy olyan általánosított komplex logikai feltételrendszert, amelynek segítségével a későbbiekben ezeket a felmerülő igényeket hatékonyan tudtuk menedzselni.

A gráfbejárás algoritmusok megfelelő futtatásához szükséges alapvető követelmény az élek paramétereinek pontos ismerete, ez útvonaltervezési, fuvarszervezési vonatkozásban azt jelenti, hogy ismernünk kell bármely két helyszín távolságát, illetve ennek megtételéhez szükséges menetidők hosszát. Mivel ezzel kapcsolatban nem rendelkeznek kellően pontos információval a cégek, ezért saját megoldást dolgoztunk ki a szükséges információk megismerésére, és ezt integráltuk a rendszerünkbe. A navigációs adatok további elemzésének segítségével egyéb input paraméterek (lokációk, időablakok) kapcsán is pontosabb információkat tudtunk kinyerni, amelyek betáplálásával a korábbiaknál jobb eredményeket tudtunk elérni. A navigációs rendszer fejlesztéseéhez kapcsolódóan fejlesztettünk egy olyan klaszterezési algoritmust, amely az útvonaltervezési modul kiszolgálásával a szoftver gyorsabb működését tudja biztosítani.

A napi pihenőidő-beosztó és ellenőrző modul alapja a követelményeknek megfelelően a gépkocsivezetők munkarendjére vonatkozó nemzetközi AETR szabályzat. A szabályzat tartalmazza a vezetési és pihenési időkre vonatkozó napi és heti korlátozásokat. A heti és havi szabályok betartását egy előfeldolgozó végzi, annak részeredményei a napi vezetési limitek, amelyeket bemenő paraméterként felhasználunk ebben a modulban. A napi pihenő-beosztó csak a napi munkaidő közben szükséges pihenők beosztását végzi. A sofőrök napi munkarendjébe többféle típusú pihenő is beiktatásra kerülhet. Ezek a 4,5 óra vezetés után kötelező 45 perces pihenő, illetve a 6 óra munkaidő után kötelező 30 perces pihenő, amelyek adott esetben egymást is kiváltják. Ezeket kellett egységesen úgy beosztani, hogy egy adott útvonaltervről eldönthető legyen, hogy az adott sofőr a pihenők szabályos megtartásával el tudja-e végezni a munkát.

A metaheurisztikus szomszédsági keresés algoritmusának hatékonyságában kiemelt szerepet játszanak a törlő heurisztikák, ezek tudják vezérelni azt, hogy az állapottér egy másik elemére való elmozdulást mennyire tud az eljárás hatékonyan és kellőképpen változatosan végrehajtani. A törlő heurisztikák egy részének működése arra támaszkodik, hogy bizonyos, az algoritmusban implementált feltételrendszer szerinti logikák alapján töröl az adott feltételrendszer szerint általa hasonlóan viselkedőnek vélt rendelkezéseket. Mivel a feltételrendszert folyamatosan bővítettük, ezért a használt törlő heurisztikák körét és ezek működését is rendszeresen felülbíráltuk.

A törlő heurisztikákkal kapcsolatos fejlesztések során talákoztunk olyan hibajelenségekkel, amelyek esetében az algoritmus a futása során olyan szabálytalan állapotba került, amely érvénytelenségéből kifolyólag nem része az állapottérnek. Ezek az esetek jelentősen visszavetették a hatékonyságot, és a számos véletlen változó használata miatt nehezen is voltak nyomon követhetőek, és így kiküszöbölhetőek. A problémakör megoldására kidolgoztunk egy beállítást, amelynek segítségével az algoritmus által véletlennek vélt, de valójában reprodukálható változókat használunk, és ezt kiegészítve a törlő algoritmusok belső alapműködését fejlesztve elértük, hogy azok semmilyen esetben se álljanak le, és hagyják a metaheurisztikát az állapottéren kívüli elemekben.

Az algoritmus futási idejének tekintetében a beillesztő heurisztikák jelentik a szűk keresztmetszetet, a teljes futás során a szükséges számítási kapacitás túlnyomó részét használják. Ezért a futási sebesség minimalizálása érdekében ezeknek a futását próbáltuk a lehető legjobban gyorsítani. A beillesztő algoritmus magjának tekintetében ehhez alvállalkozói segítséget vettünk igénybe. Ezen kívül azonban egyéb jelentős fejlesztéseket is végeztünk. A metaheurisztika magjának működéséből kifolyólag az algoritmus rengeteg beillesztési próbálkozást végez a futása során. Minden ilyen próbálkozás feltételek sokaságának az ellenőrzésével jár, a metaheurisztika alapműködése során bármilyen feltétel megszegése azonban rögtön továbblépteti az algoritmust az állapottér következő elemébe. Ezen a működésen két megközelítést használva is fejlesztettünk. Egyrészt kielemeztük, hogy a belső algoritmusmag egymásba ágyazott ciklusainak sorrendje hogyan változtatható meg, és hogy ez a változtatás milyen hatással van a futási teljesítményre. Másrészt a feltételellenőrzések logikai eredményének bővítésével lehetővé tettük, hogy a belső ciklus az állapottér következő elemére való ugrás helyett nagyobb szeletet is ki tudjon zárni az érvényes megoldások körével, és így további számítási időt takarítson meg.